

DREPTUL COPILULUI LA O FAMILIE - PRIORITATE NAȚIONALĂ

MARGINEAN Livia

doctorandă, Școala Doctorală de Științe Sociale, USM

Manager programe CCF Moldova

ORCID ID: 0000-0002-7850-4036

Summary. *The article analyses the current challenges of the child protection system, the importance of collaborative skills between the specialists of institutions focused on child protection in the deinstitutionalization process, mandated to ensure social protection for each child in the system and ensure their right to a family. Both the structure and the activity of institutions focused on child protection are constantly changing and adapting to new social challenges. The application of some principles that will contribute to the efficiency of the functioning of public institutions, through effective internal and external communication, can ensure success and the achievement of objectives at the highest level. The forms of protection such as Foster Family or Family-Type Children's Home are considered almost immediate opportunities for the deinstitutionalization of placed children, while the guardianship authorities have the mission of identifying them in the cases of all children who cannot be reintegrated into their families of origin, to diversify/expand them imperatively, - especially in localities with an increased number of children placed in the residential service, - and to ensure their financing.*

Keywords. *deinstitutionalization, forms of placement, the strategies for interinstitutional communication, institutional communication, inter-sectoral mechanism.*

Introducere

Republica Moldova, prin ratificarea de către legislativul Republicii Moldova la 12 decembrie 1990 a prevederilor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, adoptată la 20 noiembrie 1989 [1], în vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993, s-a angajat să protejeze copiii de orice gen de discriminare, să le asigure siguranță și protecție socială și condiții pentru dezvoltare. Totodată, aderînd la mai multe instrumente internaționale, prevederile cărora fortifică sistemul de protecție a copilului și identifica soluțiile optime în vederea înlăturării problemelor ce țin de sistemul de protecție a copilului.

Din păcate, există un șir de probleme, pentru care traseul de investigație rămîne a fi unul deschis. Procesul de dezinstituționalizare presupune atât dezvoltarea unui cadru legal coerent, care ar contribui la asigurarea drepturilor copiilor identificați în situații de risc de a fi plasați în medii familiale, dezvoltarea și diversificarea de servicii sociale în funcție de nevoile individuale ale copiilor, inclusiv celor cu dizabilități, cât și consolidarea capacităților specialiștilor care documentează cazurile și iau decizii. Schimbarea atitudinii persoanelor din comunitate și a întregii societăți față de procesul de dezinstituționalizare rămîne a fi un subiect deschis. Evidențele acumulate în ultimii ani, ne impun să conchidem că efortul responsabililor din domeniul protecției sociale este insuficient, astfel

încît să se asigure facilitarea accesului la forme de plasament, cu prioritate, de tip familial față de cele de tip rezidențial. Resursele financiare insuficiente afectează negativ capacitatea administrativă a autorităților publice locale de a-și îndeplini rolul în furnizarea de servicii sociale.

Datele statistice denotă faptul că asistența în servicii de tip familial nu neapărat echivalează cu cererile și necesitățile pentru aceste servicii. Dacă analizăm datele statistice oficiale [11], remarcăm faptul că la începutul anului 2021, 76 copii se aflau în plasament de urgență în servicii rezidențiale, iar pe parcursul anului 2021 alți 324 copii au fost plasați în regim de urgență în aceleași servicii rezidențiale. Din lipsa de servicii familiale disponibile, din lipsa de pîrghii legale suficiente pentru a stabili în termeni rezonabili statutul copiilor, aceștia sunt dispuși spre plasamente planificate. Conform Legii 140, plasamentul planificat este dispus pentru un termen de maxim 6 luni, însă autoritățile, foarte des, prelungesc aceste plasamente. În baza evidențelor, se constată că unii copii, din cauza lipsei serviciilor de tip familial dezvoltate la nivel local, se află în instituții de tip rezidențial de la naștere și pînă în prezent [5]. În anul 2020, din 409 copii admiși în plasament de tip rezidențial, doar 40 copii au ieșit în termen de 45 de zile calendaristice (doar 10% din 409 copii), chiar dacă legislația stipulează clar că în termenul de 45 de zile autoritățile vor identifica măsuri de protecție, cu prioritate de tip familial. Chiar dacă se atestă o descreștere a numărului copiilor aflați astăzi în instituții rezidențiale, asigurarea dreptului copilului aflat în situație de risc la familie le este limitat.

Pentru o vizualizare amplă a situației reale, venim cu următoarele informații statistice privind numărul copiilor din servicii rezidențiale pe anii 2020-2021, în baza raportului statistic anual [11].

Fig.1. Numărul copiilor aflați în servicii de plasament de tip rezidențial în anii 2020-2021

Situația actuală demonstrează că sistemul de servicii de plasament familial nu este pe deplin dezvoltat pentru a lua în îngrijire copii cu dizabilități, grupuri mari de frați, copii cu cerințe emoționale complexe, copii cu vârsta 0-3 ani și alte grupuri

vulnerabile de copii. O asemenea problematică este, pe cât de necesară a fi abordată, pe atât de complexă, care necesită clarificări de profunzime, prin coagularea fragmentelor de constituire a legislației într-un tot întreg relevant.

Reieșind din dezideratul că toți copiii au dreptul la o familie, putem estima că cel puțin 784 de copii aflați în plasamente rezidențiale ar trebui dispuși în plasamente în servicii de tip familial: Asistență Parentală Profesionistă sau Casă de Copii de Tip Familie. Numărul acestor servicii, din păcate, confirmă o tendință de descreștere (Fig 2).

Fig.2 Numărul copiilor aflați în plasament de tip familial (APP și CCTF), anii 2017-2021

Daca ar fi să comparăm, putem menționa că la sfîrșitul anului 2020 erau 407 familii de asistenți parentali profesioniști și 59 case de copii de tip familial cu copii în plasament, iar la sfîrșitul anului erau 382 familii de asistenți parentali profesioniști și 64 case de copii de tip familial. Deoarece formele de protecție în Asistența Parentală Profesionistă sau Casă de Copii de Tip Familie [7,8], sunt considerate oportunități aproape imediate în vederea dezinstituționalizării copiilor plasați, autoritățile au misiunea de a identifica forme de protecție de tip familial (APP/CCTF) în cazul tuturor copiilor ce nu pot fi reintegrați în familiile de origine, prin diversificarea/extinderea în mod imperativ a numărului de unități de APP/CCTF în raioanele cu număr sporit de copii plasați în serviciul rezidențial și asigurarea finanțării acestora.

În corespundere cu Obiectivul specific 3.3 al Programul Național de Protecție a Copilului pentru 2022-2026 și Planul de acțiuni "Consolidarea serviciilor de îngrijire alternativă de tip familial și asigurarea disponibilității și accesibilității acestora pentru fiecare copil" este o prioritate a autorităților și a întregii societăți în vederea asigurării unui drept de bază a copilului – dreptul la creștere în mediu familial, în cazul imposibilității aflării în familia biologică sau extinsă. Obiectivul politicilor statului în acest domeniu este creșterea ponderii copiilor în servicii de plasament de tip familial de la 83,4% la 95%.

Recomandările întru realizarea obiectivelor trasate țin de consolidarea forței de muncă din domeniu și de utilizare a resurselor financiare în beneficiul

copiilor și familiilor din Moldova. Este necesar a extinde pachetului minim de servicii cu includerea serviciilor de îngrijire alternativă de tip familial și asigurarea durabilă a finanțării, precum și a asigura funcționalitatea Instrucțiunii privind mecanismului intersectorial de prevenire a riscurilor și asigurarea bunăstării copiilor (HG143) [6].

Recomandări concrete și de reper pentru toți actorii sunt trasate în documentul „Linii directoare privind îngrijirea alternativă a copiilor”. Linii directoare au menirea de a îmbunătăți punerea în aplicare a Convenției cu privire la drepturile copilului, precum și a prevederilor relevante din alte instrumente internaționale privind protecția și bunăstarea copiilor care sunt lipsiți de îngrijire părintească sau care sunt expuși riscului de a ajunge într-o astfel de situație. Conform opiniei predominante a experților, îngrijirea alternativă pentru copiii mici, în mod special a celor sub vârsta de 3 ani, trebuie asigurată în situații bazate pe familie. Excepțiile de la acest principiu pot fi justificate în scopul prevenirii separării fraților cu un părinte comun și în cazurile în care plasamentul are caracter de urgență sau este pe o durată predeterminată și foarte limitată, cu reintegrare planificată în familie ori altă soluție adecvată de îngrijire pe termen lung, ca rezultat. [10, p.21]

Responsabilitatea autorității tutelare privind documentarea copiilor și accesul limitat al copiilor nedocumentați la plasamentul familial.

Situații extreme, în care copilul nu poate fi documentat conform procedurii unice, pot fi sesizate atunci, când un copil a fost găsit pe stradă sau în altă parte (abandonat de părinți), nedeclararea nașterii copilului sau în cazul copilului născut înafara instituției medicale, părinte/părinți sunt nedocumentați, copilul repatriat este nedocumentat etc. Responsabilitatea deplină privind documentarea copilului revine autorității tutelare, care necesită intervenție urgentă pentru stabilirea statutului și formei de protecție. În baza Legii nr.100 din 26.04.2001 privind actele de stare civilă, se reglementează clar procedura legală de documentare a fiecărui copil, ca fiind o obligație a părinților sau a reprezentanților legali. Necăținând la faptul că avem un cadru legal bine dezvoltat, potrivit datelor oficiale, în anul 2017, la evidența autorităților tutelare se aflau 169 de copii fără identitate stabilită, iar în a. 2013 erau 345 copii nedocumentați. Studii recente în acest sens nu există și nu se cunoaște care este cifra actuală privind copiii nedocumentați. Din numărul total al copiilor nedocumentați în anul 2017, 78% sunt crescuți de familiile biologice, iar 16% - în serviciile de plasament rezidențial, la fel, aceștea sunt copii de diferite vârste. (Raport privind respectarea drepturilor copilului în Republica Moldova în anul 2017, Avocatul poporului ombudsman, Chișinău 2018). [12],

În multe situații, copilul nu poate fi documentat, deoarece procedurile legate de stabilirea identității sunt întârziate, iar dacă părintele se dovedește a fi

nedocumentat, copilul, la fel, nu poate fi documentat, pînă nu sunt perfectate actele părintelui. La fel, neînregistrarea și nedeclararea nașterii copilului, în cazul cînd copilul este născut înafara instituției medicale, neînțelegerile apărute la stabilirea paternității copilului; pierderea sau deteriorarea actului constatator al nașterii; pluralitatea de cetățenii a părinților care creează dificultăți în procesul de evidență a nașterilor înregistrate în Republica Moldova, în raport cu cele nesupuse înregistrării, introducerea ilegală a copiilor pe teritoriul Republicii Moldova (copil repatriat nedocumentat) – determină nedocumentarea la timp a copiilor. Cazuri concrete identificate confirmă inacțiunea autorităților tutelare, administrației publice locale, specialiștilor din cadrul serviciilor comunitare care chiar dacă cunosc că acești copii provin din familii vulnerabile, iar părinții lor îi ignoră drepturile și interesele, nu pot interveni, pentru a documenta copilul. Neasigurarea documentării copilului duce la încălcarea dreptului la o familie, dar și altor drepturi. Copilul nedocumentat – nu este în circuitul civil. Copiii fără identitate rămân a fi în continuare potențiale victime ale exploatării și traficului de ființe umane, nu este în vizorul serviciilor medicale, a medicului de familie; nu poate fi vaccinat; nu i se poate asigura dreptul la asistență și protecție socială și nu poate beneficia de prestațiile sociale; nu i se poate stabili un statut; este în risc major de instituționalizare; există șanse mici pentru a fi plasat în servicii de tip familial și nu are acces la servicii educaționale, în special cînd este plasat în instituții rezidențiale pentru copii de 0-6 ani. Pare destul de grav atunci, cînd copilul neidentificat, nu are dreptul la o familie, pentru că nu poate fi plasat în servicii de tip familial (tutelă, asistență parentală profesionistă sau Casă de Copii de Tip Familial), fiind instituționalizat în servicii rezidențiale (Centre de Plasament Temporar) ca unică măsură de protecție posibilă, iar autoritatea tutelară, fiind în cunoștință de cauză privind nedocumentarea copilului, nu pot stabili statutul copilului și nu găsesc pîrghii legale în vederea soluționării acestor probleme. Astfel, chiar dacă autoritățile tutelare sunt în drept să acționeze, atribuțiile autorităților sau administrației publice locale nu pot fi îndeplinite, conform legii.

La fel, există un șir de lacune ale implementării regimului de protecție a copiilor, chiar dacă Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr.140 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, care a intrat în vigoare la data de 01.01.2014 [5], sau aprobarea de către Guvernul Republicii Moldova a Instrucțiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului [6], în scopul executării eficiente a Legii nr.140. Aceste instrucțiuni stabilesc mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și

monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului de copii și responsabilitățile fiecărui specialist care vine în contact cu copii aflați în situație de risc. Mecanismul de cooperare specifică clar necesitatea colaborării, comunicării, transmiterii de informații dintre autoritățile tutelare, responsabile în vederea soluționării cazurilor copiilor aflați în vizor.

Totodată se atestă faptul că uneori în baza Legii 140, nu este clar care este autoritatea responsabilă de investigarea cazului copilului, deseori autoritățile în schimbul unui comportament cooperant și colaborativ, manifestă unul de tip ”ping-pong”, dosarele copiilor fiind transmise de la o autoritate tutelară la alta, iar copilul fiind predestinate să stea ani șir în instituție.

Este necesar a stabili un mecanism de cooperare între autoritățile responsabile din diferite raioane/localități în cazurile copiilor aflați în situații de risc. Clarificarea competențelor autorităților, persoanelor responsabile, reprezentanților legali atunci când un copil urmează a fi dezinstituționalizat într-o formă de protecție într-un alt raion, decât cel de origine, conform vizei de reședință, precum și clarificarea mecanismului și a formulei de finanțare a plasamentului planificat în cazul mutării copilului într-un alt raion, în special, mecanismul de redirectionare a mijloacelor financiare în cazul copiilor plasați în serviciul de APP și CCTF din alt raion.

Strategia comunicării instituționale – document de politici necesar autorităților tutelare în asigurarea respectării interesului superior al copilului

În contextul respectării dreptului copilului la familie, comunicarea instituțională eficientă, axată pe prevederile normative ale mecanismelor intersectoriale, sporește eficiența serviciilor sociale destinate copiilor aflați în situații de risc și poate determina abordarea individualizată a necesităților copiilor aflați în dificultate. Într-o societate care se află în continuă mișcare și adaptare la noile conjuncturi sociale se impune nevoia de abordare a unor principii ce vor contribui la eficientizarea funcționării instituțiilor publice cât și celor private. Doar printr-o comunicare eficientă în interiorul instituției și din-afara ei, poate fi asigurat succesul și realizarea obiectivelor la cel mai înalt nivel [13]. Atât structura cât și activitatea instituțiilor centrate pe protecția copilului sunt în permanentă schimbare și adaptare la noile provocări sociale. Ceea ce face ca o organizație să se diferențieze de alta este specificat de regulamentele interne de funcționare, a politicilor, regulilor și obiectivelor respectivei organizații. Indiferent de natura și scopurile proprii, instituțiile își desfășoară activitatea prin și cu ajutorul fenomenului de comunicare instituțională pentru a servi intereselor cetățenilor, inclusiv a copiilor. În contextul instituțiilor ce oferă asistență socială cetățenilor, se resimte nevoia de adaptare continuă a serviciilor publice la cerințele societății, iar în acest context logica managerială ar trebui să înlocuiască

parțial logica administrativă tradițională. Gradul de satisfacere a beneficiarilor față de serviciile oferite constituie preocuparea administrației instituției [14].

Remarcăm faptul că recent a fost adoptat Protocolului facultativ la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, privind procedura de comunicare pentru promovarea și monitorizarea progreselor înregistrate în privința asigurării drepturilor copilului. Totodată, ratificarea Protocolului facultativ la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului privind procedura de comunicare vine suplimentar să consolideze sistemul de protecție a drepturilor copilului din Republica Moldova prin alinierea la standardele și valorile internaționale, precum și să fortifice capacitățile specialiștilor implicați în domeniul protecției drepturilor copilului având la bază mecanismele necesare naționale pentru asigurarea respectării drepturilor copilului. Acest document de politici va încuraja Guvernul să ia măsuri în vederea includerii depline a drepturilor copiilor prevăzute în Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului în legislația și politicile naționale. În contextul implementării Protocolului Facultativ nr.3 Guvernul Republicii Moldova se va axa pe abilitarea instituțiilor naționale pentru drepturile omului și a sistemului național de asistență judiciară de a reprezenta copiii în instanțele judecătorești, asigurarea resurselor umane suficiente, instruire, elaborarea și oferirea serviciilor ajustate la necesitățile copiilor, inclusiv și a celor aflați în situație de risc, oferirea îndrumărilor și instruirii judecătorilor și organelor de stat pentru protecția drepturilor copilului în conformitate cu Comentariile Generale ale Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului.

Pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a Convenției cu privire la drepturile copilului, precum și a prevederilor relevante din alte instrumente internaționale privind protecția și bunăstarea copiilor care sunt lipsiți de îngrijire părintească sau care sunt expuși riscului de a ajunge într-o astfel de situație, „Liniile directe privind îngrijirea alternativă a copiilor” necesită a fi cunoscute și diseminate pe scară largă în cadrul tuturor sectoarelor implicate în mod direct sau indirect în oferirea serviciilor de protecție drepturilor copilului.

În vederea îmbunătățirii calității serviciilor prestate se atestă nevoia elaborării unei strategii de comunicare instituțională, un document de politici necesar în asigurarea respectării interesului superior al copilului, precum și instruirea continuă a specialiștilor din cadrul Structurilor Teritoriale de Asistență Socială privind comunicarea instituțională referitor la intervenția în cazul copiilor aflați în situație de risc și al celor rămași fără ocrotire părintească. Îngrijirea în mediul familial este promovată la nivel global, iar țările, precum Republica Moldova, care s-a angajat să realizeze reforma rezidențială vor prelua cele mai bune practici, pentru a influența politicile care conduc la redirecționarea finanțării de la instituțiile rezidențiale spre îngrijirea copiilor în familii.

Referințe:

1. Convenția ONU cu privire la drepturile copilului Aderarea la Convenție prin Hotărârea Parlamentului nr.408-XII din 12.12.90. În vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993. [Accesat 1.09.2022]. Disponibil: http://www.unicef.org/moldova/CRC_RO.pdf
2. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994, publicată la data 12.08.1994, în Monitorul Oficial nr.1, intrată în vigoare la data de 27.08.1994, art.40 - 50.
3. Legea Republicii Moldova nr.338-XIII din 15.12.1994 privind drepturile copilului. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.13.
4. Codul familiei al Republicii Moldova nr.1316 din 26.10.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.47-48, nr: 210, art.53, alin.(1) și (2).
5. Legea Republicii Moldova nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.167- 172, art.nr.534, intrată în vigoare la data de 01.01.2014, art.8.
6. Hotărârea Guvernului nr.270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor-victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.92-98, art.nr.297.
7. Hotărârea Guvernului Nr.760/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de asistență parentală profesionistă și a standardelor minime de calitate.
8. Hotărârea Guvernului Nr.51/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social, „Casă de copii de tip familial” și a Standardelor minime de calitate.
9. Legea privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți nr.140 din 14.06.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.167-172, art.534.
10. Linii directorii privind îngrijirea alternativă a copiilor. [citat 1.08.2022]. Disponibil: <https://www.sos-satelecopiilor.ro/wp-content/uploads/2017/12/Liniile-directoare-privind-ingrijirea-alternativa-a-copiilor.pdf>
11. Raport statistic (anual) nr.103 - Copii aflați în situație de risc și copii separați de părinți, completat cu datele obținute de la structurile teritoriale de asistență socială pentru anul 2021. [citat 1.08.2022]. Disponibil: [Raport-CER-103_Copii-aflați-în-situație-de-risc-și-copii-separați-de-părinți_-pentru-2021.pdf](http://raport-CER-103_Copii-aflați-în-situație-de-risc-și-copii-separați-de-părinți_-pentru-2021.pdf) (gov.md)
12. Raport privind respectarea drepturilor copilului în Republica Moldova în anul 2017. Chișinău 2018. [citat 1.09.2022]. Disponibil: http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2018/10/raport_copil_2017def.pdf

13. CRĂCIUN, C. Comunicarea în administrarea publică. Chișinău: Secția Editare a academiei de Administrare Publică pe lângă guvernul Republicii Moldova. Programul TACIS, 1998, 131 p.
14. VASILE-SEBASTIAN, D. Comunicarea în managementul instituțional. Fundația Civitas pentru Societatea Civilă. Cluj-Napoca: 2000. 97 p.

